

ABDUQAYUM YO‘LDOSHEV ASARLARIDA PSIXOLOGIK TASVIR USULLARI

Rushana Zaripova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409008>

Juda qiyin, favqulodda holatlarda odam ruhiyatiga xos asl jihatlar yaqqolroq ko‘rinadi. «Har bir tashqi zarba ta‘sirida xarakterlarning yangi-yangi qirralari namoyon bo‘ladi. Tuyg‘ular tashqi dunyo taassurotlariga emotsional reaksiya sifatida namoyon bo‘ladi»¹, deb yozadi adabiyotshunos olim M.Abdurahmonova. Darhaqiqat, kishi qaltis vaziyatlarda aslidagiday – turli “qoliplar”ga, “shakllar”ga kirmay, moslashmay, boricha ko‘rinadi. Sababi shoshilinch holatlarda kishining o‘ylab o‘tirishga, mulohaza yuritishga, fikrlarini taroziga solib o‘lchab ko‘rishga imkoni bo‘lmaydi. Shu bois ko‘ngliga kelganiday, tabiati ko‘targaniday ish tutadi. Ko‘ngil esa odamning boshqalardan yashirin sirlari saqlanguvchi bir xazina sifatida egasi to‘g‘risida “aniq ma‘lumotlar beradi”.

Yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshev “Intiqom” hikoyasida mana shunday holatga tushgan kishilar tasvirini yaratadi. Mo‘minboy ismiga monand mo‘mingina emas, balki juda makkor, pixini yorgan, suvdan quruq chiqib keta oladigan darajada ustasi farang, o‘zining xudbinona maqsadi yo‘lida farzandlari bilan qasam ichadigan va bu qasami bolasiga urib yettinchi qavatdan tushib ketganda ham “o‘rgangan ko‘ngil o‘rtansa qo‘ymas” qabilidagi kimsa qiyofasida tasvirlanadi.

Abduqayum Yo‘ldoshning ushbu hikoyasida o‘z manfaati yo‘lida har qanday pastkashlikka qo‘l uruvchi kishilar tasviri yaxshi chizilgan. Ijodkor hikoyadagi obrazlar ruhiyatini ochib berish uchun bir qancha vositalardan foydalanadi. Jumladan, portretidan o‘rinli foydalanadi.

Bir so‘z bilan aytganda badiiy asar qahramonlarni aniq tasavvur qilishga yordam beradigan tasvir vositalaridan biri – bu ularning portretidir. Portret adabiy qahramonning tashqi qiyofasi, ko‘rinishi, kiyim-kechagi, xatti-harakati, o‘zini tutishi va hokazolarining badiiy asarlardagi tasviri bo‘lib, ijodkor portret yaratishda yuz, ko‘z, qosh, lab, burun kabi a‘zolari tasvirlash bilan cheklanmay, gavda, qo‘l, bosh harakatlari manerasi, gapirish ohangi va sur‘ati, kulishi, yig‘lashi (ushbu holatlardagi mimikasi) kabi inson ruhiyati bilan

¹Abdurahmonova M. Ruhiiy dunyo tasviri. – Toshkent: «O‘zbekiston», 1977, 9-bet.

bog'liq faoliyatlarga ham katta e'tibor qaratadi.²

Biz yuqorida eslab o'tganimiz "Intiqom" hikoyasida Mo'minboy portreti asar boshidanoq *"o'lguday pishiq-puxta, buning ustiga mug'ombir, uyiga borib qolsangiz ichimlikning zarari haqida ezmalanib gapiraveradigan, bu yerda (korxonada) esa, tekinligi uchun, hissasini miq etmay yutaveradigan, qolgan-qutgan gazak-pazaklarniyam cho'ntagiga urib ketishdan istihola qilmaydigan..."*³ deb tasvirlanadiki, bundan Mo'minboyni o'ta ketgan ziqna, o'zi uchun nihoyatda puxta, qulay imkoniyat bo'lishi bilan o'z foydasiga ish qilib qoladigan kishi kitobxon tasavvurida paydo bo'ladi. Bu esa asar davomida bu o'z isbotini topadi.

Shu o'rinda Rus yozuvchisi Lev Tolstoyning "tasvirlanayotgan voqea shu darajada asoslangan bo'lishi kerakki, uning boshqacha bo'lishi mumkinligi kitobxonning xayolidan ham o'tmasin"– degan fikrlarini eslab ketamiz. Hikoyadagi voqealar shu qadar mahorat bilan tasvirlanadiki, rostdan ham boshqacha bo'lishi kitobxonning xayoliga kelishi qiyin. Ya'nikim, Arastu aytganidek, xarakterlar (hayotiy) haqqoniy bo'lishi kerak⁴...

Abduqayum Yo'ldoshev salbiy obrazlar xarakterini ham ochib berishda ularing portretini mohirona chizib beradi. Masalan, "Homiy" hikoyasidagi Sunnatullo qiyofasi dastlab *"yum-yumaloq, to'ntarilgan qozon bog'lab olganday ulkan qorin osilib qolgan qirq besh yoshlardagi bir kishi"* sifatida tasvirlangan. Voqealar davomida "Homiy" dagi Sunnatulla hunar bilim yurtiga homiylik qilish bahonasida dargohning eng go'zal talabasi Oysuluvga hirs bilan boqishi, direktorga "faqat shu qiz mening firmamga sekretarlikka borsin" deb buyruq berishi va direktorning ham bu boyvachchadan nimadir undirib qolish umidida Oysuluvning qarshiligiga qaramasdan bunga "sharoit yaratib berishi" kitobxonning g'azabini keltiradi.

Abduqayum Yo'ldosh hikoyalarida xarakterni ochib berish vositasi sifatida obrazlar nutqidan ham unumli foydalaniladi. Masalan, yozuvchining "Tushov" hikoyasida Bobo, Ota, Bola va Ayolning xarakteri ularning nutqi orqali ochib beriladi. Asardagi Ayol hayot tashvishlari, ikir-chikirlariga o'ralashib qolgan kishilarni tushkunlik, maqsadsizlik "tushov"idan, kishanidan ozod qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni, umri qora mehnatda kechgan Bobo, uning izidan churq etmasdan ergashgan Ota va hali murg'ak qalbida orzulari osmon Nevaraga uchishni, parvoz qilishni o'rgatmoqchi bo'ladi. Bunday tasviriy

² Салаев Ф., Курбониёзов Г. Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. 185 бет.

³ А. Yo'ldoshev. "Qaydasan, mo'jiza...". Qissa va hikoyalar. – Toshkent: "G'afur G'ulom"–2019-y. 142-b.

⁴ Arastu. Poetika. Ritorika. Toshkent–2011, 40-b.

voqealar ramziy ma'noda ifodalanadi. Ya'ni, hayot mazmuni dori sepilgan dalada ertayu kech qora mehnat qilib, mehnatiga yarsha rohat ko'rmagan, xayolida ish, ish va yana ish bo'lib, Ayolning "Nimalarni o'ylayapsiz?" degan savoliga, *"Nimani bo'lardi, bir balo qilib uyga tezroq yetib borsam, kampir beradigan bir kosa makaron sho'rvaga yarimta nonni to'g'rab, bo'ktirib, to'yi-ib yeb olsam... so'ngminan yotsam. Ertaga qiladigan ishlar ko'p"*⁵ deb javob bergan Boboning ruhiyati uning nutqi orqali yaqqol ochib beriladi.

Nutq zamiridagi fikrlar doim gapiruvchi shaxs orqali gavdalanadi va uning nutqi davomida yuzaga keladi. Nutqqa tegishli bir masala borki, bu — nutq mayllaridir: buyruq, iltijo, hikoya, do'q po'pisa, savol, javob va hokazolar.⁶ Yuqoridagi hikoyada ushbu maylarning deyarli barchasini ko'rishimiz mumkin. Buyruq, iltijo, savol-javob Ayol nutqida uchrasa, do'q-po'pisa Bobo nutqida, hikoya esa Ota nutqida uchraydi. Bolaning ruhiy dunyosi alohida bir qarashda tasvirlanadiki, uning nutqida iltijo maylidan foydalanib, Bolaning xarakteri ochib berishga harakat qilinadi. Shuningdek, Otaning nutqi orqali jamiyatdagi minglab, balki millionlab kishilarning umumlashma xarakteri ochib berilgan. Yozuvchi asar qahramonlariga bekorga ma'lum bir ism qo'ymagan. Bobo, Ota, Bola, Ayol tarzida umuimiy nom bilan ataydi. Bunda yozuvchining ma'lum bir ko'zlangan maqsadi yotadi, albatta.

Adabiyotlar:

1. Arastu. "Poetika" Toshkent–2011,
2. Abdurahmonova M. Ruhiy dunyo tasviri. – Toshkent: «O'zbekiston», 1977
3. Салаев Ф., Қурбониёзов Г. Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010.
4. A.Yo'ldoshev. "Mubtalo" Hikoyalar. Toshkent–2023
5. A.Yo'ldoshev. "Qaydasan, mo'jiza...". Qissa va hikoyalar. – Toshkent: "G'afur G'ulom"–2019-y

⁵ A.Yo'ldoshev. Mubtalo. Hikoyalar. Toshkent–2023. 223-b

⁶ Arastu. Poetika. Toshkent–2011, 47-b.

